

ВЛИЯНИЕ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТНОГО АЗОТА В ПОЧВЕ НА ФОНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КУЛЬТУР ПРИ СХЕМЕ СОЯ:ХЛОПЧАТНИК (1:2)

Бозоров Х.М.

доктор философии по с/х наукам, старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и
агротехнологии выращивания хлопка, Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421512>

Аннотация: В статье приведены данные по изменению содержания нитратного азота в почве под влиянием норм минеральных удобрений на хлопчатнике на фоне использования смешанных разных компонентов в качестве промежуточной культуры в короткоротационном севообороте соя-хлопчатник 1:2 в условиях лугово-сероземных почв Джизакской области Узбекистана.

Ключевые слова: соя, промежуточные культуры, хлопчатник, сидерат, нормы минеральных удобрений, нитратный азот, эспарцет, клевер.

Эффективное плодородие почвы определяется количеством питательных веществ, усваиваемых растениями из её состава. Подвижные формы питательных веществ, усваиваемые растениями, в основном зависят от органической части почвы. Переход питательных веществ в форму, доступную для усвоения растениями, зависит от минералогической и органической части, климатических условий, степени применяемых агротехнических мероприятий и ряда других факторов [1].

В земледелии стран мира при превращении питательных веществ в почве на усвояемые вещества растением, обогащении азотными, фосфорными и калийными элементами, повышении гумуса, определена эффективность применения травопольного севооборота и широкого использования зеленого удобрения, где достигнуто уменьшения норм минеральных удобрений за счёт применения 2 и 3 полных схем севооборота. В широкомасштабных исследованиях Carlos Felipe dos Santos Cordeiro и другие [2], В.М.Khalikov и другие [3; 4], Jean-François Ponge [5], Chris Kollas, Nan Jiang, Li Zha, Wei Hu, Changqin Yang, Yali Meng, Binglin Chen, Zhiguo Zhou [6] доказана возможность повышения плодородия почвы и урожайности культур.

В исследованиях при размещении вариантов опыта, фенологических наблюдениях и других анализах использовались общепринятые

методические руководства «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» [7] и «Дала тажрибаларни ўтказиш услублари» [8].

Перед закладкой опыта, до посева сои в качестве основной культуры, было определено исходное агрохимическое состояние почвы. Вследствие этого, в 0-30 см слое почвы содержание нитратного азота ($N-NO_3$) составило 3,66 мг/кг, подвижного фосфора (P_2O_5) — 10,0 мг/кг, обменного калия (K_2O) — 274,0 мг/кг. А это по методическим указаниям показывает, что почва опытного поля очень слабо обеспечена нитратным азотом и подвижным фосфором, указывающие эффективное плодородие почвы, а обменным калием — в средней степени.

На опыте контрольным считается 1-вариант с возделыванием хлопчатника без посева никаких промежуточных культур. По полученным данным в первый год возделывания хлопчатника в 0-30 см слое почвы содержание нитратного азота составило 3,71 мг/кг, а во второй год — 3,64 мг/кг. При сопоставлении с исходными показателями, в конце вегетации первого года содержание нитратного азота уменьшился на 0,05 мг/кг, а на второй год — на 0,02 мг/кг.

В опыте в короткоротационной схеме посева 1:2 соя+ промежуточная культура (тритикале): хлопчатник, содержание нитратного азота на первом году выращивания хлопчатника без удобрений составило 3,29 мг/кг, а на второй год — 3,21 мг/кг. По сравнению с исходными показателями, в первый год возделывания хлопчатника содержание нитратного азота снизилось на 0,37 мг/кг, а на второй год — на 0,45 мг/кг.

В 3-м варианте, с применением минеральных удобрений нормой $N_{120}P_{90}K_{60}$ кг/га, по сравнению с исходными данными, нитратный азот соответственно годам исследований повысился на 2,99 и 1,70 мг/кг.

При применении на хлопчатнике минеральных удобрений нормой $N_{180}P_{120}K_{90}$ кг/га в этой схеме по сравнению с вариантом без удобрений, а также по сравнению с началом вегетации сои на второй год выращивания хлопчатника также наблюдается повышение. При этом нитратный азот соответственно годам исследований был на 5,04 и 2,8 мг/кг выше по сравнению с исходными данными. Следует отметить, что при анализе подвижных форм питательных веществ на второй год выращивания хлопчатника, выявлено их уменьшение по сравнению с первым годом, использование промежуточных культур как сидератов и применение удобрений $N_{180}P_{120}K_{90}$ кг/га позволило сохранить уровень питательных

веществ на более высоком уровне по сравнению с исходными показателями.

В исследованиях при схеме 1:2 соя+промежуточная культура (эспарцет+тритикале): хлопчатник — наблюдается повышение питательных веществ по сравнению с вышеуказанной схемой, с применением норм минеральных удобрений, а также на фоне без их применения. В этой схеме очередного посева при выращивании хлопчатника без удобрений нитратный азот на первый год составил 3,11 мг/кг, на второй год — 3,29 мг/кг, где выявлено соответствующее уменьшение по годам на 0,25 и 0,37 мг/кг по сравнению с исходными данными. В 6-варианте с применением минеральных удобрений нормой $N_{120}P_{90}K_{60}$ кг/га по сравнению с исходными данными нитратный азот повысился на 4,80 и 3,0 мг/кг, где также наблюдается повышение и на второй год.

На опыте при схеме 1:2, соя+ промежуточная культура (клевер+тритикале): хлопчатник были зафиксированы относительно повышенные показатели на фоне промежуточных культур, где наблюдается высокая эффективность вспашки под зябь промежуточных культур в качестве зеленого удобрения. В данной системе, в 9-варианте, где минеральные удобрения применялись нормой $N_{120}P_{90}K_{60}$ кг/га на первый год выращивания хлопчатника по сравнению с исходными данными определено повышение нитратного азота на 5,47 мг/кг, на второй год — на 3,43 мг/кг. В 10-варианте, при применении на хлопчатнике минеральных удобрений нормой $N_{180}P_{120}K_{90}$ кг/га отмечены наивысшие результаты. В первый год выращивания хлопчатника из питательных веществ нитратный азот по сравнению с исходными данными повысился на 9,09 мг/кг, на второй год — на 5,05 мг/кг. Наблюдается такая же закономерность по сравнению с вариантом без удобрений. Значит, при повышении плодородия почвы в условиях лугово-сероземных почв считается самым оптимальным агромероприятием выращивание хлопчатника в течение двух лет с применением минеральных удобрений нормой $N_{180}P_{120}K_{90}$ кг/га при схеме очередного посева 1:2, соя промежуточная культура (клевер+тритикале): хлопчатник.

В варианте опыта с выращиванием хлопчатника без удобрений в схеме 1:2, соя+ промежуточная культура (эспарцет+клевер+тритикале): хлопчатник нитратный азот по сравнению с исходным в первый год уменьшился на 0,13 мг/кг, а на второй год этот показатель уменьшился

еще больше. В этой схеме при применении минеральных удобрений нормой $N_{120}P_{90}K_{60}$ кг/га в первый год азот повысился на 5,11 мг/кг, а на второй год — на 3,07 мг/кг.

Динамика нитратного азота в 0-30 см слое почвы

Рисунок-1. Влияние норм минеральных удобрений на фоне использования промежуточных культур в схеме соя: хлопчатник (1:2) на изменение содержания нитратного азота в 0-30 см слое почвы.

В 13-варианте с применением на хлопчатнике минеральных удобрений нормой $N_{180}P_{120}K_{90}$ кг/га в конце вегетации хлопчатника на первый год в 0-30 см слое почвы содержание азота по сравнению с исходным было больше на 8,37 мг/кг, а на второй год — на 4,33 мг/кг. При посеве клевера в качестве промежуточной культуры, а также при посеве эспарцета в двух- или трёхкомпонентных смесях с тритикале, по сравнению с вариантом посева тритикале отдельно нитратный азот был больше на 2,26 мг/кг. Значит, выращивание бобовых культур в качестве промежуточных культур способствует повышению содержания подвижных форм питательных веществ в почве.

Список использованной литературы:

1. Мусаев Б.С. Агрохимё. Дарслик. –Тошкент, “Шарқ”, 2001. -320 б.
2. 189 Carlos Felipe dos Santos Cordeiro, Daniel Rodela Rodrigues, Fábio Rafael Echer. Cover crops and controlled-release urea decrease need for mineral nitrogen fertilizer for cotton in sandy soil. Field Crops Research. Volume 276, 1 February 2022, 108387
3. Khalikov B., Negmatova S. and Makhmudov U. Changes in the dynamics of humus of the soil content in the continuous sowing of cotton. BIO Web of Conferences 78, 02008 (2023) MTSITVW 2023,

<https://doi.org/10.1051/bioconf/20237802008>, © The Authors, published by EDP Sciences. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

4. Khalikov B.M., Negmatova S.T., Akhmedov S.H.E., Nizomov R.A. SCIENTIFIC BASIS OF CROP ROTATION Monograph-India. Novateur Publication, India-2021, 216 pages. Hard Copy ISBN 978-81-949597-4-8. 466, Sadashiv Peth, Pune, Maharashtra, India-411030. www.novateurpublication.com

5. Jean-François Ponge. Plant–soil feedbacks mediated by humus forms: A review. Soil Biology and Biochemistry. Volume 57, February 2013, Pages 1048-1060

6. 202 Nan Jiang, Li Zha, Wei Hu, Changqin Yang, Yali Meng, Binglin Chen, Zhiguo Zhou. Trade-offs between residue incorporation and K fertilizer on seed cotton yield and yield-scaled nitrous oxide emissions. Field Crops Research. Volume 244, 1 December 2019, 107630

4. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. - Ташкент, 1963. 439-с.

5. Дала тажрибаларни ўтказиш услублари. –Тошкент. 2007.-148 б.